

BEHBUDIYNING "PADARKUSH" DRAMASINI ZAMONAVIY METODLAR ORQALI O'RGATISH

Fayizova Zargul Baxtiyor qizi¹, Ortiqova Hamida Maxmud qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid adabiyotining yirik vakillaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi zamonaviy pedagogik metodlar orqali o'rgatish masalasi ko'tarilgan bo'lib, ushbu metodlar orqali o'quvchilar drama qahramonlari, ularning xarakterli xususiyatlarini esda qoldirishlari oson bo'ladi.

Kalit so'zlar: jadid, ijtimoiy-siyosiy, demokratik, dramaturg, publisist, jamoat arbobi, klaster, savol-javob, test, Boy, Toshmurod, Domla, Ziyoli, Tangriqul, Artun, ma'rifatparvar, tahlil.

Behbudiyning ma'rifatparvar, pedagog, dramaturg va jurnalistlik faoliyati bilan Turkiston xalqini ma'rifatli qilish yo'lida tinib-tinchimas inson sifatida iz qoldirdi. Uning 1911-yili yozilgan «Padarkush» dramasi o'qimagan bolaning padarkushga aylanish jarayoni ko'rsatib berilgan.

O'quv dasturlarida milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining vakili sifatida Behbudiyning «Padarkush» dramasi ham o'qitiladi. Drama tahliliga doir quyidagi mulohazalarni bayon qilamiz.

Mashg'ulotning borishi:

I. Tashkiliy qism.

II. Asosiy qism. Darsning borishi. Guruh ikkiga bo'linadi. Mavzu asosida tayyorlangan slaydlar ko'rsatiladi va ikki guruhga alohida tezkor savollar beriladi.

1-guruhga beriladigan savollar:

1. Behbudiyning yashagan davrni tasvirlab bering?
2. Adibning qanday asarlarini o'qigansiz?
3. «Haq olinur, lekin berilmas» so'zlarini izohlab bering?
4. Behbudiyning ijodini kimlar o'rgangan?
5. Behbudiyning darsliklari haqida fikr bildiring?

2-guruhga beriladigan savollar:

1. Turkiston muxtoriyatiga Behbudiyning munosabati qanday bo'lgan?
2. Behbudiyning hamisha xalq bilan birga bo'ldi, lekin fojievchi o'lim topishiga sabab nima?
3. Chet el adabiyotshunoslaridan kimlar Behbudiyning ijodini o'rgangan?
4. Behbudiyning matbuot sohasida qanday ishlarni amalga oshirdi?
5. Publisistika sohasidagi faoliyati haqida nimalarni bilasiz?

Bu savollar orqali Behbudiyning ijodi va hayotiga doir ma'lumotlar eslab olinadi. Shundan keyin «Padarkush» dramasi tahliliga o'tiladi. Asarning asosiy qahramonlari guruhlardan so'rab aniqlab olinadi.

Talabalarning ularga bo'lgan munosabati ikki guruh o'rtasida bahs-munozara bilan umumlashtirilib olinadi. Dramadagi obrazlar so'rab aniqlangandan keyin yanada mustahkamlash uchun Klaster usuli asosida o'rganishga harakat qilinadi. Doskaga ikki guruhdan ikki talaba, qolganlar esa daftoriga bajaradi. Keyin slaydlar asosida ham ko'rsatiladi.

Talabalar har bir obrazga xarakteristika berib oʻtadilar va shu orqali obrazlarning xatti-harakati, asarda tutgan oʻrnini, voqealar rivoji, gʻoyasini ham aniqlab boradilar.

Talabalardan ilimsizlikning oqibati nimalarga olib kelishini Venn diagrammasi asosida tushuntirib berishlari soʻraladi.

Haqiqatdan ham oilaning barbod boʻlishi, boyning fojeaviy oʻlim topishi va farzandning yoshlik yillaridan jaholat botqogʻiga botish sabab –bilimsizlik ekanligi izohlanadi. Bilimsizlikning oqibatlarini talabalarning oʻzlari asar mohiyati orqali quyidagicha izohlab beradilar.

III. Anglash bosqichi:

Guruh talabalari bir daqiqa davomida tayyorlab kelgan tahlillari asosida o'z fikr mulohazalarini aytadilar. Talabalarning javoblarini umumlashtirish maqsadida quyidagi savollar beriladi:

1. Siz o'qib kelgan asar qaysi janrga mansub?
2. Nima uchun bu asarnidramajanriga kiritamiz?
3. Asarda qanday g'oyalar ilgari surilgan?
4. Драмaдаги ma`rifatsizlikning oqibati sizning nigohingizda?

IV.Fikrlash bosqichi: Guruhlarga «Boy va ziyoli», «Bou va domulla», «Boy va o'g'li Toshmurod», «Toshmurod va do'stlari» kabi mavzularda o'z tushunchalarini bayon qilish topshiriladi. Har bir talaba o'zi yozgan parchalarni muhokamasi vaqtida aytilgan fikr – mulohazalarni eshitib, yutuq va kamchiliklarni bilib oladilar.

Shu o'rinda test topshiriqlaridan ham foydalanish mumkin. Testlar: 1.Cho'lponning «Duxtur Muxammadyor» hikoyasi qahramoni bo'lmish doktor, yozuvchi, noshir Muxammadyorning hayot yo'li qaysi asar qahramoniga monand?

- A) Hamzaning «Zaharli hayot»idagi Maxmudxonga
- B) Avloniyning «Advokatlik osonmi» asaridagi Davronbekka
- C) Hamzaning «Yangi saodat»idagi Olimjonga
- D) * Behbudiyning «Padarkush»idagi Ziyoliga
- E) Abdulla Qodiriyning «Baxtsiz kuyov»idagi Solihga

2. A.Qodiriyning bevosita «Padarkush»dan ta'sirlanib va unga taqlidan yozilgan asari qanday nomlanadi?

- A)*«Baxtsiz kuyov»; B) «Millatimga»; C) «Juvonboz»; D) «To'y»

3. Behbudiyning «Padarkush» asarida kim boyni o'ldiradi?

- A)*Tangriqul; B) Toshmurod; C) Liza; D) Xayrulla

4. Padarkush timsolida ota dunyoning jamiki izzatini nimada deb tushunadi?

- A) O'qishda; B) Bilim olishda; C) Mehnat qilishda; D)* Boylikda

5. «Padarkush» dramasi ilk bor qachon nashr qilindi?

- A)1911 yilning o'zida «Xurshid» ro'znomasida
- B)*1912 yilda «Turon » ro'znomasida
- C)1913 yilda «Tarjimon» ro'znomasida
- D)1914yilda «Sadoyi Turkiston» ro'znomasida

Darsning maqsadi: Behbudiyning o'zbek dramaturgiyasini rivojlantirishdagi xizmati va uning «Padarkush» dramasi asosida tushunchalar hosil qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B. To'xliyev, B. Karimov, K. Usmonova. Adabiyot - 2017.
2. Б.Назаров, С.Мирвалиев, Б.Тухлиев. Адабиётшуносликка кириш. – Т., 2007.
3. O'zbek adabiyoti. O'rta maktablarning 11-sinfi uchun darslik. –T.: "O'qituvchi", 2004. – B.71
4. Saydulla Mirzayev, XX asr O'zbek adabiyoti. - 2005.